

शेतमालाची विक्री व्यवस्था
Agricultural Marketing

Economic

प्रा. समीर हिंदूराव गायकवाड

‘घोषवारा’

“ भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारा व्यवसाय म्हणजे शेती होय.भारतची होत आसलेली प्रगती आज जरी आधुनिक औद्योगिक भाडवलशाही अर्थव्यवस्थेने घेतली असली तरी ती आज सुधा शेतीवर व्यवसायावर आधारित आहे.कारण भाडवलदारानी स्वःताच्या फायद्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था औद्योगिकरणाची असल्याचे दाखवित असले तरी २०१५कर२०१६ च्या देशात आलेल्या मंदीने व देशात पडलेल्या दुष्काळाने भारताच्या अर्थव्यवस्थे खरे स्वरूप जागा समोर मांडले आहे.पन्नास वर्षाचा औद्योगिकरणाचा विकास एका वर्षात पडलेल्या दुष्काळाने आपली अवस्था स्थिती खोटा रडपणा उघड झालेचे दाखवते.यावरून आज हि हे सिद्ध होते की भारतीय अर्थव्यवस्था शेतीवर पावसाच्या जुगारावर अवलंबून आहे.त्यामध्ये शेतमालाची विक्री व्यवस्था हा एक मोठा जुगार असल्याचे दिसते”.

भारतीय शेतमालाची विक्री व्यवस्था :

प्रस्तावना

भारताने विकासाच्या बरोबरीने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली.विकासाठी पंचवार्षिक योजनाचा वापर केला.पहिली पंचवार्षिक योजना मुख्य व्यवसाय म्हणून शेतीव्यवसायासाठी राबविण्यात आली.त्याचा परिणाम म्हणून यश पण मिळाले.पण भारतीय शेतीमधील उत्पादनाची निर्सगावर अवलंबून असणारी रचना बदलता आली नाही.आज सुद्धा भारताची १०० टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे.पन्नास वर्षात भारतात धरणे कालवे वीज आधुनिक यंत्र सामग्री जोड शेती धंदा असून सुद्धा २०१५ ला पाउस न पडल्याने शेतमालीची विक्री व्यवस्था कोलमुडं पडलेली दिसते.म्हणजे शेती व्यवसाय गडबडाला की शेतमाल विक्री व्यवसाय गडबदातो हे नेहमीचे सुत्र आहे.

आधुनिकीकरण हे भारताच्या विकासाबरोबर शेती व्यवसाय सुद्धा आले.शेती व्यवसाय उपजिवेकेचे साधन न होता व्यवसायचे साधन झाले.व्यवसाय नफ्याच्या उद्देशाने होतो.शेतीतील नफा व्यापारी पिकाच्या उत्पादानमुळे घेता येतो.पण आज सुद्धा भारतीय शेतकरी व्यापारी पिके सुद्धा जुन्या विचाराने घेत आसतो त्यामुळे त्याला शेतमाल विक्री व्यवसायातील प्रश्नाची सोडवून करता येत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थिती बदल होत नाही.शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी शेतमाल चांगला विकला गेला पाहिजे.म्हणून असे म्हणटले जाते की शेतकऱ्यांचा एक डोळा पिकावर एक डोळा बाजारपेठेवर यालाच शेतमालाची विपणन किंवा विक्री असे म्हणतात.

शेतमाल विपणन :

व्याख्या : शेतमालाची विक्री करणारे असंख्य शेतकरी शेतमालाचा पुरवठा करतात आणि शेतमालाची खरेदी करणारे ग्राहक शेतमाची मागणी करतात.असंख्य ग्राहक व विक्री एकत्र येउन वस्तू व सेवांची खरेदी करतात या प्रक्रिया शेतमाल विपणन असे म्हणतात.

फर्येसु यांच्या मते 'शेती विपणन म्हणजे उत्पादकापासून शेवटी ग्राहकापर्यंत सर्व शेती उत्पादनाच्या व कार्यच्या हालचालीचा समावेश होय'

थोडक्यात शेतीमाल विपणन म्हणजे शेतातून उत्पादन झाल्यापासून शेतमाल ग्राहकापर्यंत शेतमाल पोहचण्याच्या प्रक्रियेला शेतमाल विपणन असे म्हणतात

शेतमालाचा पुरवठा चार प्रकारे होतो .

१. **अन्नधान्य उत्पादन करणारे शेतकरी**

अ. अन्नधान्य : गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका इ .

ब. केंडधान्य : तुरडाळ, मुगडाळ, मसुरडाळ, मटकी, बिटाना इ .

क. भाजीपाला : मेथी, पोकाल, फुल्लर, कोबी, कोथविर, कांदा, शेवगा, पावटा इ.

२. **मसाला उत्पादन करणारे शेतकरी** : लसूण, हाळद, वेलची, वेलदूडे, लवंग, डालचीनी, तीळ, खसखस

३. **व्यापारी पिके** : उस, कापूस, ज्यूट, चहा, कॉफी, खर, तंबाखू इ .

४. **फळबाग पिके** : द्राक्षे, बदाम, काजू, आंबा, केळी, रामफळ, शिताफळ, पपई, चिकू, नारळ, फणस, पेरू, डांळूवे इ .

शेतमाला खरेदी करणारे उपभोक्ते .

१. सर्व लोक

२. कारखानदार

३. निर्यातदार व्यापारी

४. सहकारी संस्था

५. व्यापारी वर्ग

६. खाजगी संस्था

७. सरकार

शेतमाल विपणनाच्या अवस्था

१. **शेतमालाची काडणी** :

शेतमाल हा निर्सगामध्ये येत असल्याने तो योग्य वेळी काडणे आवश्यक असते . आधुनिक पिके ही हायबीड असल्यामुळे ठरावीक दिवसात टिकाविक वेळेत पिक काढणे आवश्यक असते . उदा . भुईमूग २८ दिवसात काढणे आवश्यक असते त्या दिवसानंतर भुईमूग मोड येतात भुईमूग खराब होतो .

२. **शेतमालची मळणी क्रमिक** : शेतमाल काढल्यानंतर योग्य पध्दतीने त्याची मळणी करणे आवश्यक असते . शेतमाल निट निवाडा करावा लागतो . काही शेतमाल नाशवंत

असल्यामुळे योग्य पध्दतीने ठेवावा लागतो . योग्य पध्दतीने ठेवला नाही तर शेतमाल खराब होतो .

३. **शेतमालाचे एकत्रीकरण** : भारतीय शेतमाल एकत्रीकरण करणे म्हणजे मोठे दिव्या आहे . कारण मोठ्याप्रमाणात शेतीचे तुकडीकरण असल्याने शेतमाल एकत्रीकरण आवघड आहे .

४. **शेतमाल एकत्रीकरणातील मध्यस्थ** : शेतमाल ग्रामीण भागात येत असल्याने ग्रामीणभागातील शेतकरी वाहतूक रस्ता इ . अभावामुळे शेतमाल ग्रामीण भागात विकण्यावर अधिक भर देत असतो . परिणामी अनेक मध्यस्थ तयार होतात . फिरते व्यापारी अडते दलाल कृषी बाजार समिती इ .

५. **शेतमालाचे वर्गीकरण** : शेतमालाच्या विपणन प्रक्रियामधील अंत्यत महत्वाचा टप्पा म्हणजे शेतमालाचे वर्गीकरण करणे होय .कारण शेतमालाचे वर्गीकरण होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते .शेतमालाचा दर्जा अक्षर असा ठरविला जातो .खेड्यामध्ये शेतमालाचा दर्जा ठरविण्याचे कोणतेच साधन नसते . व्यापारी देइल तो दर्जा शेतकऱ्यांला घ्यावा लागतो .

६. **मालाची वाहतूक** : शेतमालाची वाहतूक करणे मोठे कठीन आहे . कारण आजून ही भारतीय शेती मध्ये रस्ते बांधले नाहीत .पुल नाही .आज सुध्दा शेतमाल वाहतूक पारंपारीक पध्दतीने केली जाते .

७. **मालाची साठवणुक** :शेतमाल कोणत्या प्रकारचा आहे .त्यानुसार शेतमाल साठवणुक करावी लागते .धान्यासाठी गोदामे बांधावी लागता . तर भाजीपाल्यासाठी शितग्रहे बादावी लागतात .

८. **मालाचा विमा** : शेतमाल हा खराब होणारा अल्यामुळे शेतमालाचा विमा करणे गरजेचे असते .चोरी आग फसवणूक इ साठी शेतमालाचा विमा करणे गरजेचे असते .

९. **शेतमालाची विक्री व्यवस्था** : शेतमाल हा निर्सर्ग निर्मित असल्यामुळे एकाच वेळी येतो . एकाचवेळी शेतमालाचा पुरवठा होत असल्यामुळे शेतमालाची किंमत कमी होते .त्यामुळे शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरून काढणासाठी आणि नफा मिवण्यासाठी योग्य विक्री व्यवस्था होणे गरजेचे असते .

१०. **सरकारी धोरण** : सरकार शेतकऱ्यांचे नुकसान होउ नये म्हणून शेतमाल किंमतीचे धोरण ठरवित असते .या धोरणाची शेतकऱ्यांला माहीती होणे गरजेचे असते .सरकारी धोरणा अभावी शेतमालाचे नुकसान होउ शकते .

शेतमाल विपणनाची स्थिती

१. **ग्रामीन भागात होणारी खरेदी विक्री** :

सर्व शेतमाल ग्रामीन भागात उत्पादन होतो .उत्पादन करणारे शेतकारी मध्यमवर्गीय असल्याने उत्पादनासाठी शेतमाल ग्रामीन भागात विक्री केला जातो .वहुतेक शेतकारी गरीब कर्जबाजारी असल्याने शेतमाल येईल त्या किंमतीमध्ये विकाला जातो .

२. **शेतमाला मध्यस्थाना विक्री** : शेतमाल ग्रामीन भागात असल्यामुळे शेतमाल फिरते दलाल अडते गावातील सावकार यांना विक्री केला जातो .

३. **बाजार आणि यात्रांमधून होणारी विक्री** : शेतमाल बाजार आठवडा बाजार मढी यात्रा येथे विक्री केला जातो .

४. **शहरात होणारी विक्री** : लहान मोठया शहरात शेतमाल विक्री बाजारपेठा मधुन केली जाते .

५. **शेतमाल लहान मोठया व्यापाऱ्यांकडून विक्री** : शेतमाल लहान विक्री फिरते व्यापारी यांच्याकडून विक्री केला जातो .

६. **सहकारी विपणन समिती** : सहकारी चळवळीमुळे शेतमाल मोठयाप्रमानात सहकारी संस्था मार्फत विकत घेतला जातो .सहकारात अनेक प्रक्रिया उधोग असल्याने मोठयाप्रमानात शेतमाल खरेदी केला जातो .

७. **सरकार** : शेतमालची साठवणुक करण्यासाठी सरकारमार्फत शेतमाल खरेदी केला जातो .सरकार मोठयाप्रमाणात शेतमालची खरेदी करते .

८. **शेतमाल निर्यात** : शेतमालाला चांगली किंमत मिळण्यासाठी शेतमाल निर्यात करण्यासाठी खरेदी केला जातो .

२. **अभ्यासाचा उद्देश** :

१. **भारतातील शेतमाल विक्री व्यवस्थेचा अभ्यास करणे** .

२. **शेतमाल विक्री व्यवस्थेच्या अडचनी अभ्यासने** .

३. **अभ्यास पध्दती** .

या संशोधन पेपरसाठी अभ्यास पध्दती म्हणून निवड पध्दतीचा वापर करण्यार आला आहे .भारतातील शेती मधील शेतमाल विक्री व्यवस्थेची निवड केली आहे . शेती मध्ये पिकांची विक्री व्यवस्था महत्वाची आहे . शेतील एकून उत्पादनाचा भाग विक्री व्यवस्थेवर अवलंबून आहे .विक्री व्यवस्थेतील प्रतेक भाग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ठरवित असतो .

४. रचना

या अभ्यास संशोधन निबंधासाठी सर्वप्रथम शेतमाल उत्पादनातील विविध व्यवस्था निवडली. शेतमालाचा पुरवठा शेतमाला खरेदी करणारे उपभोक्ते शेतमाल विपणनाच्या अवस्था या पध्दतीने अभ्यास केला आहे.

५. निष्कर्ष :

भारतातील शेतमाल विविध व्यवस्था हि अत्यंत गुंतागुतीची प्रक्रिया आहे. बहुतेक शेतकरी शेती उपजिवेचे साधन मानत असल्याने मिळेल त्या किंमतील शेतमाल विकला जातो. त्यामुळे सर्व शेती व्यवस्था निरूड्चाई झाल्याचे दिसते. तरी ही अनेक लोक मुख्य व्यवसाय म्हणून शेती करणे पंसद करतात.

संदर्भ सूची :

पुस्तकाचे नांव

लेखक

प्रकाशक

१. भारतीय अर्थव्यवस्था

देसाई व भालेराव

निराली प्रकाशन

२. भारतीय अर्थव्यवस्था विकास
व पर्यावरणात्मक अर्थशास्त्र

डॉ. जी. एन. झामरे

पिंपळापूरे

३. भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रा. रायग्वेल क्रदामजी

विद्या बुक्स पब्लिशर्स

४. Hand Book of Statistics on
Indian Economy

R.B.I

5. अर्थ व सांख्यिकी अहवाल महाराष्ट्र शासन

२०१४

६. अर्थ व सांख्यिकी अहवाल भारत सरकार

२०१४